

ЭКИШ ВА ЧИЛПИШ МУДДАТЛАРИГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА ДЕФОЛИАЦИЯНИНГ БИР ДОНА КЎСАКДАГИ ПАХТА ВАЗНИГА ТАЪСИРИ

¹Ибрагимов Б.О., ²Турсунова Ф.У.

¹ПСУЕАИТИ мустақил тадқиқотчиси

²Фарғона политехника институти таянч докторанти

Аннотация. Мақолада чигит экиш муддатлари ва чилпиш усулларига боғлиқ ҳолда дефолиациянинг бир донга кўсакдаги пахта вазнига таъсири ғўзанинг С8290, Султон, Бухоро-8 навлари бўйича маълумотлар баён этилган. Мақбул вариантларда бир донга кўсакдаги пахтанинг вазни 0,5-0,2 г. оралигида тебраниши кузатишган.

Калим сўзлар: чигит экиш муддати, чилпиш муддати, дефолиация, ғўзанинг С8290, Султон, Бухоро-8 навлари, бир кўсакдаги пахта вазни, ЎЗДЕФ дефолианти.

Барча пахта етиштирадиган мамлакатларда пахта етиштиришда амалга ошириладиган агротехник тадбирлар, айниқса чигит экиш муддатлари, чилпиш ва дефолиация қилиш тадбирлари ҳудудларнинг тупроқ иқлим шароити ва ғўза навларининг морфобиологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда ўтказилади. Негаки, ғўза навларининг хусусиятига кўра чигитининг униб чиқиш қобилияти, шохланиш типи ва дефолиантларга таъсирчанлиги ҳар хил бўлганлиги учун ушбу агротехник тадбирларни мақбуллаштириш муҳим аҳамият касб этади. Чигитни турли муддатларда экиб парваришланганда, ўсимликнинг биомассаси ҳар хил шаклланади. Бу эса чилпиш агротадбирини табақалаштириб ўтказишда муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, ғўзада чилпиш агротадбирини эрта муддатларда ёки кечиктириб ўтказиш, унинг вегетатив органларини ҳар-ҳил шаклланишига олиб келади, бу салбий ҳолат пахта ҳосилини пасайишига ёки юқори бўлишини таъминлайди.

К.М.Мирзажонов, М.Н.Назаров, О.О.Ибрагимов, С.Исаевлар томонидан олиб борилган тадқиқотларда Фарғона вилоятининг ўтлоқи соз тупроқлари шароитида чигитни турли экиш муддатларини ғўзанинг пахта ҳосилига таъсири ўрганилганда, 2-экиш муддатида (11-16 апрель) барча вариантларда 1-экиш муддатида (6-10 март) экилганга нисбатан ғўза навларининг ҳосилдорлигини камайиши аниқланган. Буни шу майдоннинг тупроқ иқлим шароитига боғлиқ эканлигини таъкидлаб, ўрта толали “Наманган-77”, “Бухоро-6”, “С-6524”, навларини 2-экиш (11-16 апрель) муддатида экилгандан биринчи (6-10 апрель) кунда экилган ғўза навларига нисбатан пахта ҳосилдорлиги 1,7-1,9 ц.га юқори тақидлаганлар.

Дефолиация ўтказишнинг мақбул муддатларини аниқлаш мақсадида турли (Эркин цианамид, Фолекс, Реглон) дефолиантларни ғўза кўсақлари 1-2, 3-4 ва 5-6 донга очилиши муддатларида қўллаб ўрганилган. Олинган натижалар шуни кўрсатганки, дефолиация 1-2 кўсақлар очилган муддатда ўтказилганда барглarning тўкилиши билан бирга кўсақларнинг мажбурий очилиши эвазига тола сифатининг бузилиши ва ҳосилнинг камайиши кузатишган, ғўза кўсақлари 3-4 донга очилган муддатда баргларни тўкилиши кўпайган. Шунингдек, кўсақлар 5-6 донга очилган муддатда эса баргларнинг тўкилиши камайиб борган бу муҳитни асосан ҳаво ҳароратининг пасайганлиги билан боғлиқ бўлган деб изохлаганлар (Д.Агакишиев, Т.Б.Базанова, А.Сопыев, Д.Бабаев, 1968).

Тажриба даласида ғўзанинг ўрта толали “Бухоро-8”, “Султон”, “С-8290” навлари турли муддатларда 10,15,20,25,30 апрель ва 5-май кунларида экилиб, шу фонларда ҳар хил

муддат ва усулларда 13-14;12-13;11-12; хосилшоҳлари таминланганда ва сожеан билан чилпиш ишлари ўтказилди. Бу билан ушбу ғўза навларининг хусусиятидан келиб чиққан ҳолда мақбул чигит экиш ва чилпиш муддатлари ҳамда усуллари ишлаб чиқилиб, фермер хўжаликларига тавсиялар берилди.

Илмий изланишлар 2017-2019 йиллар давомида олиб борилиб, улар ЎзПИТИда қабул қилинган “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (2007) [1], “Дефолиантларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар” (2004) қўлланмалари асосида олиб борилди [3]. Хосилдорлик бўйича олинган маълумотларга Б.Доспеховнинг «Методика полевого опыта» (1979) қўлланмаси асосида математик ишлов берилди [2].

Дала тажрибаларимизда айнан чигит экиш муддатлари ва чилпиш тадбирлари бўлганлиги боис ушбу омилларни ўрганилаётган “С-8290”, “Султон”, ва “Бухоро-8” ғўза навларини кўсақларини сони ва салмоғига таъсир этишига узвий боғлиқлиги аниқланди.

Пахта теримидан олдин барча вариантларнинг I ва III қайтариқларидан умумий терим ҳисобида 50 дона очилган кўсақдан пахта териб олинди. Олинган намуналар электрон тарозида тортилиб, бир дона кўсақдаги пахта вазни аниқланади.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, “Бухоро-8” ғўза навининг 1-2-чигит экиш фонида, яъни 10-15 апрель кунлари экилиб, 13-14 ҳосил шоҳида чилпиш ўтказилган вариантларда иккинчи терим ҳисобига ўртача 1 дона кўсақдаги пахта вазни 5,9-6,0 г. ни ташкил этган бўлса, чигит экиш 20-25 апрель кунлари амалга оширилиб, чилпиш 12-13 ҳосил шоҳида ўтказилган вариантларда мос равишда 6,4-6,1 г. ни ташкил этганлиги аниқланди. Қолган 30-апрель ва 5-май кунларида чигит экилиб, мутаносиб равишда чилпиш 11-12 ҳосил шоҳида қўлда ва ўсув даврида “Сожеан” препарати билан ўтказилган вариантларда 1 дона кўсақдаги пахта вазни 6,0-5,9 г. га тенг бўлганлиги кузатилади. (1-жадвал).

“Султон” ғўза навида чигит экиш 10-15 апрель кунлари амалга оширилиб, ғўзада чилпиш 13-14 ва 12-13 ҳосил шоҳи пайдо бўлганда ўтказилган вариантларда, ўртача бир дона кўсақдаги пахтанинг вазни 5,6-5,7 г. ни ташкил этиб, ушбу чигит экиш муддатидаги паралел “Бухоро-8” ғўза навига нисбатан 0,3 г. га кам бўлганлиги кузатилган. Шунингдек, ғўза навини 20-25 апрель кунлари экиб, 12-13 шоҳида чилпиш ўтказилган вариантларда мутаносиб равишда бир кўсақдаги пахта вазни 5,8-6,0 г. ни ташкил этганлиги маълум бўлди.

“Султон” ғўза навида эса чигитни 30-апрель ва 5-май кунлари экиб, ғўзани 11-12 ҳосил шоҳи таъминланганда ва “Сожеан” препаратидан кимёвий усул билан ишлов берилган (чилпилган) вариантларда бир дона кўсақдаги пахтанинг вазни мос равишда 5,8-5,7 г. ни ташкил этди.

Эртапишар “С-8290” ғўза навини 10-15 апрель кунлари экиб, 13-14 ҳосил шоҳлари таминланганда чилпиш ўтказилган вариантларда икки терим ҳисобига ўртача 1 дона кўсақдаги пахта вазни 5,4-5,4 г. ни ташкил этган бўлса, чигит экиш 20-25 апрель кунлари амалга оширилиб, чилпиш 12-13 ҳосил шоҳида ўтказилган вариантларда мос равишда 5,5-5,6 г. ни ташкил этганлиги аниқланди. Кейинги муддатларда 30-апрель ва 5-май кунларида чигит экилиб, мутаносиб равишда чилпиш 11-12 ҳосил шоҳ қўлда ва ўсув даврида “Сожеан” препарати билан ўтказилган вариантларда 1 дона кўсақдаги пахта вазни 5,5-5,4 г. га тенг бўлганлиги кузатилди.

1-расм. Ғўза навларида чигит экиш ва чилпиш муддатларига боғлиқ ҳолда ЎЗДЕФ дефолиантининг битта кўсакдаги пахта вазни, г. (Фарғона 2017-2019 йй).

Олинган натижаларни таҳлил қилиб, шундай хуласа қилиш мумкин, бир дона кўсакдаги пахта вазни бўйича энг юқори кўрсаткичлар “Бухоро-8” ғўза навида чигит экиш 20-апрелда амалга оширилиб, 12-13 ҳосил шохи тaminланганда чилпиш ўтказилган вариантдан юқори натижа олинди ва 6,4 г. ни ташкил этди. Шунингдек, “Султон” ва “С-8290” ғўза навларида чигит 25-апрелда экилиб, 12-13 ҳосил шохида қўлда чилпиш ўтказилганда бир дона кўсакдаги пахта вазни мос равишда 6,0-5,6 г. ни ташкил этганлиги кузатилди.

REFERENCES

1. Агакишиев Д., Базанова Т.Б., Сопыев А., Бабаев Д. Влияние стимуляторов и дефолиантов на советский тонковолокнистый хлопчатник.- Ашхабад: Ўлым, 1968. –С. 109-115.
2. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Тошкент, 2007. – 147 б.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва, 1985. – 416 с.
4. Дефолиантларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар. – Тошкент: Давлат кимё комиссияси, 2004. – 12 б.
5. К.М.Мирзажонов, М.Н.Назаров, О.О.Ибрагимов, С.Исаев “Дехқончиликнинг тежамкор технологиялари” Тошкент 2014. “Фан” нашриёти кутубхонаси 48 б.
6. О.О. Ибрагимов. Ҳар бир имкониятдан фойдалана билсак. Мақола, Янги Ўзбекистон газетаси. №208. 30.10.2020 йил.
7. О.О. Ибрагимов. Далани кузда ҳайда. Мақола, Янги Ўзбекистон газетаси. №213.(213). 06.11.2020 йил.
8. О.О. Ибрагимов. Одамлар ҳаётдан рози бўлиб яшасин. Мақола, Янги Ўзбекистон газетаси. №35.(35). 15.03.2021 йил.